

UZLUKSIZ TA'LIM MUAMMOLARI: O'QUVCHILAR VA TALABALAR O'RTASIDA BILIMGA QIZIQISHNING PASAYISHI

*Quyliyeva Orzigul Rajabboyevna,
Oriental universiteti katta o'qituvchisi,
quyliyevaorzigul@gmail.com*

Annotatsiya. В статьях освещено содержание снижения интереса к знаниям среди учащихся и студентов в системе непрерывного образования Республики Узбекистан, а также его проблемные стороны в развитии общества. Анализируются причины, признаки и пути устранения снижения интереса к знаниям среди учащихся и студентов. Показаны проблемы, возникающие под влиянием психологических, физических и школьно-педагогических факторов, и даны практические рекомендации для родителей и учителей. В заключительной части подчеркивается значение общения между учеником и учителем в создании эффективной образовательной среды и высказываются мнения по повышению результативности обучения. Данная статья направлена на повышение мотивации учащихся в образовательном процессе, поддержку их личностного развития и налаживание сотрудничества с родителями.

Ключевые слова: непрерывное образование, интерес, прогулы, факторы влияния, признаки снижения интереса.

Abstract. The articles highlight the issue of declining interest in knowledge among pupils and students within the continuous education system of the Republic of Uzbekistan, as well as its problematic aspects in the development of society. The causes, signs, and possible solutions to the decline in learning motivation among students are analyzed. Problems arising from psychological, physical, and school-teacher-related factors are identified, and practical recommendations for parents and teachers are provided. In the conclusion, the importance of communication between students and teachers in creating an effective learning environment is emphasized, along with ideas for improving the efficiency of education. This article is aimed at increasing students' motivation in the educational process, supporting their personal development, and fostering cooperation with parents.

Keywords: continuing education, interest, absenteeism, influencing factors, signs of interest decline.

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim va tarbiyani rivojlantirish uchun shart-sharoitlar, keng imkoniyatlar yaratilgan. Xususan, davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. Umumiy o'rta ta'lim majburiydir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya, umumiy o'rta ta'lim davlat nazoratidadir. Ta'lim tashkilotlarida alohida ta'lim ehtiyojlariga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim va tarbiya ta'minlanmoqda.

Uzluksiz ta'lim - o'zaro mantiqiy izchillik asosida bog'langan hamda soddadan murakkabga qarab rivojlanib boruvchi va birbirini taqozo etuvchi bosqichlardan iborat yaxlit ta'lim tizimi. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni,

Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan qarorida ham alohida tamoyil sifatida qayd etilgan. Uzluksiz ta'lim milliy modelning asosiy tarkibiy¹ qismlaridan biri, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiytexnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor sohadir. Uzluksiz ta'lim ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shartsharoitlar yaratadi. Uzluksiz ta'lim tizimining faoliyat olib borishi davlat ta'lim standartlari asosida, turli darajalardagi ta'lim dasturlarining izchilligi asosida ta'minlanadi va maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta ta'lim, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi, oliy ta'lim, oliy o'quv yurtidan keyingi ta'lim, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash, maktabdan tashqari ta'limni o'z ichiga oladi.

Uzluksiz ta'limning faoliyat ko'rsatish tamoyillari kuyidagilardan iborat: ta'limning ustuvorligi — uning rivojlanishining 1darajali ahamiyatga ega ekanligi, bilim, ta'lim va yuksak intellektning nufuzi; ta'limning demokratlashuvi — ta'lim va tarbiya uslublarini tanlashda o'quv yurtlari mustaqilligining kengayishi, ta'limni boshqarishning davlatjamiyat tizimiga o'tilishi; ta'limning insonparvarlashuvi — inson qobiliyatlarining ochilishi va uning ta'limga bo'lgan turlituman ehtiyojlarining qondirilishi, milliy va umumbashariy qadriyatlar ustuvorligining ta'minlanishi, inson, jamiyat va atrofmuhit o'zaro munosabatlarining uyg'unlashuvi; ta'limning ijtimoiylashuvi — ta'lim oluvchilarda estetik boy dunyoqarashni hosil qilish, ularda yuksak ma'naviyat, madaniyat va ijodiy fikrlashni shakllantirish; ta'limning milliy yo'naltirilganligi — ta'limning milliy tarix, xalq an'analari va urfodatlari bilan uzviy uyg'unligi, O'zbekiston xalqlarining madaniyatini saqlab qolish va boyitish, ta'limni milliy taraqqiyotning o'ta muhim omili sifatida e'tirof etish, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyatini hurmatlash; ta'lim va tarbiyaning uzviy bog'likligi, bu jarayonning qar tomonlama kamol topgan insonni shakllantirishga yo'naltirilganligi; iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida shart-sharoitlar yaratish.

Qiziqish — bu odamning biror narsaga yoki faoliyatga nisbatan ichki ehtiyoji, moyilligi, e'tibori va xohishini bildiradigan tushuncha [1]. (Shoumarov, G'. (2018). Krapp, A. (2002). 12(4))²

Qiziqishni atrof-muhitning yangi xususiyatlaridan kelib chiqadigan tegishli ma'lumotni izlash uchun shaxsiy tanlov bilan tavsiflangan, yaxshi rivojlangan individual jarayon [2]. Psixologiyada qiziqish insonning o'qishida, kasb tanlashida va ijodiy rivojida muhim rol o'ynaydi [3]. Chunki odam faqat o'zini qiziqtirgan faoliyatda chuqurroq va samaraliroq bo'lishi mumkin.

Muammoni hal qilishning ahamiyati tomoni shundaki, maktabga bo'lgan qiziqishni yo'qotish muammosini hal qilish juda muhim, chunki bu o'quvchining ilmiy faoliyatiga, ruhiy salomatligiga va kelajak istiqbollariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ular, shuningdek, harakat qilish yoki chekinish kabi xatti-harakatlarida o'zgarishlarni ko'rsatishni boshlashlari mumkin. Bu salbiy natijalar uzoq muddatli oqibatlarga olib

¹ <https://lex.uz/docs/-6445145>: O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 50-modda

² Shoumarov, G'. (2018). Psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi.

Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: Theoretical considerations from an ontogenetic perspective. *Learning and Instruction*, 12(4)

kelishi mumkin, masalan, ularning martaba imkoniyatlarini cheklash va hayotdagi salbiy natijalarga olib kelishi mumkin.

Maktabga bo'lgan qiziqishni yo'qotishning eng keng tarqalgan sabablaridan biri- bu mavzuga bo'lgan ahamiyat va qiziqishning etishmasligi [4]. O'quvchi yoki talabalar ushbu mavzu ularning hayoti yoki kelajakdagi martaba maqsadlari bilan qanday bog'liqligini ko'rmasalar, ular material bilan shug'ullanish uchun motivatsiya topishda qiynalishi mumkin. Misol uchun, matematikani yoqtirmaydigan talaba algebra yoki geometriyani o'rganishdagi qiymatni ko'rish uchun qiynalishi mumkin. Bu qiziqishning etishmasligi o'quv jarayonidan uzoqlashishga olib kelishi mumkin, bu esa o'quvchining baholari va motivatsiyasining yomonlashishiga olib keladi [5].

Ushbu muammoni hal qilish uchun o'qituvchilar o'quvchilarga materialni o'z hayotlari bilan bog'lashda yordam beradigan faol ta'lim usullaridan foydalanishlari mumkin. Bunga real hayotiy misollarni kiritish yoki amaliy faoliyat uchun imkoniyatlar taqdim etish kiradi. O'qituvchilar, shuningdek, ushbu mavzuning kelajakdagi martaba istiqbollari va haqiqiy dunyo bilan qanday bog'liqligini tushuntirishga harakat qilishlari mumkin [6].

Talabalarning maktabga qiziqishi yo'qolsa, bu ularning ilmiy faoliyatiga ta'sir qilishi mumkin. Ular o'qishdan voz kechishlari mumkin, bu holatda baholarning pasayishiga va darsga qatnashmaslikka olib keladi. Shuningdek, ular sinf faoliyati va

topshiriqlarida ishtirok etishni to'xtatib qo'yishi mumkin. Ishtirok etishning bunday yetishmasligi ularning ma'lumotni saqlash qobiliyatiga ham ta'sir qilishi mumkin, bu esa akademik ko'rsatkichlarning yanada pasayishiga olib keladi.

Talabaning maktabga qiziqishi yo'qolishi mumkin bo'lgan bir nechta belgilar mavjud. Eng ko'p uchraydigan belgilardan biri bu-baholarning pasayishi. *Absenteeism* - bu maktabga qiziqishni yo'qotishning yana bir keng tarqalgan belgisi. Talabalar darslarni o'tkazib yuborishi yoki umuman maktabni o'tkazib yuborishi mumkin, bu esa o'rganish imkoniyatlarini boy berishiga olib keladi. O'quvchi yoki talabalarning darslarga qiziqmasligini quyidagi asosiy omillarda ko'rsatish mumkin:

1. Ruhiy omillar. 2. Jismoniy omillar 3. Maktab - o'qituvchi omillari.....

Ruhiy omillariga:

- Hissiy sabablar, tengdoshlar guruhining ta'siri, tegishli ta'lim dasturlari yo'qligi, tashxis qo'yilmagan o'quv qobiliyatlari va o'quvchilarning o'z dasturini yarata olmasligi sababli muvaffaqiyatsizlikka uchraydi [7].

Jismoniy omillarga:

- jismoniy yoki aqliy nogironlar, shuningdek, maxsus ta'limga muhtoj bo'lganlar bo'lishiligi..

Maktab - o'qituvchi omiliga esa:

-Bahoni saqlab qolish tizimining o'quvchilar muvaffaqiyatiga ta'siri;
-Hissiy va ijtimoiy muammolarni boshdan kechirishi;
-Sinfda bolaning xulq-atvoridan kelib chiqib, o'qituvchilar o'quvchi uchun tegishli ta'lim dasturi bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilmasligi;

O'quvchilar va talabalar o'rtasida bilimga qiziqishning pasayishini quyidagi belgilar orqali bilib olishimiz mumkin(¹Schiefele, U. (1991)):

¹ Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. *Educational Psychologist*, 26(3-4)

* Maktabda muvaffaqiyatsizlikka uchragan bolalar ko‘pincha o‘zlarining haqiqiy qobiliyatlaridan past baholaydi. Maqsad va qadriyatlarning yetishmasligi, kamsitish natijasida yuzaga keladigan hissiy jarohatlar, yetuk bo‘lmagan munosabatlar, tashvish va bezovtalik kabi alomatlarini namoyon qiladi.

* Ular odatda juda jim va yaxshi xulqli yoki sinfda juda shovqinli va “yaramas” bo‘ladilar. Sinfdoshlari bilan bahslashadilar va xukmronlikka moyil, uy vazifasini tayyorlashda beparvolik va loqayddirlar. Darsda juda kam qatnashadilar [8].

O‘quvchilar va talabalar o‘rtasida bilimga qiziqishning pasayishi bo‘lgan bolalarning ota-onalar va ustozlariga quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Bolaning maktabdagi muvaffaqiyatsizligining asosiy sabablarini izlash va bola bilan birgalikda yechim izlash kerak.

2. Agar past muvaffaqiyatga sabab aqliy yetuklikning normal chegaralarda kechikishi bo‘lsa, sabrli bo‘lish va bolaning ahvolini to‘g‘ri baholash muhimdir.

3. Muvaffaqiyatsizlik sharmandalik bilan kutib olinadigan muhitda bola qiyinchiliklarni yengishda qiynalishi mumkinligi sababli, bolaning muvaffaqiyatsizligi oila ichidagi sharmandali holat emas, balki harakat bilan yengib o‘tiladigan to‘siq sifatida qaralishi va bolaga buni anglashi kerak.

4. Ota-onalar farzandlarini qanday bo‘lsa, shunday ko‘rishni va qabul qilishni o‘rganishi kerak.

5. Ijobiy xulq-atvorni rag‘batlantirish uchun mukofotlar berilishi kerak, ammo bajarib bo‘lmaydigan va‘dalardan qochish kerak.

6. Ota-onalar farzandlarining tashvishini kuchaytiradigan yondashuvlardan qochishlari va qiziqishlari, iste‘dodini yo‘naltirira olishlari kerak.

7. O‘qituvchilarning kasbiy tajribasi, ta‘lim haqidagi tushunchalari, qo‘llyotgan usul va uslublari to‘g‘ri bo‘lishi kerak.

8. O‘qituvchilar uchun bolalarning rivojlanishini diqqat bilan kuzatib borish, ota-onalar bilan yaqindan hamkorlik qilishi juda muhimdir [9].

XULOSA. Muvaffaqiyatli ta‘lim muhitini yaratish ko‘p jihatdan o‘quvchi va o‘qituvchining samarali muloqotiga bog‘liq. Talabaning individual xususiyatlarini tan oladigan, sinfda muvaffaqiyatga erishgan va muvaffaqiyatsizlikka uchraganida yordam beradigan o‘qituvchi nafaqat akademik muvaffaqiyatiga, balki guruhdagi obro‘sigam ham ta‘sir qiladi. Xavfsizlik tuyg‘usini his qilgan bola o‘zining ilmiy muvaffaqiyatini ham, sinfdagi o‘quv uyg‘unligini ham yaxshilaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. <https://lex.uz/docs/-6445145>: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 50-modda

2. Shoumarov, G. (2018). Psixologiya asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.

3. Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: Theoretical considerations from an ontogenetic perspective. *Learning and Instruction*, 12(4), 383–409.

4. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78.

5. Ainley, M. (2006). Connecting with learning: Motivation, affect and cognition in interest processes. *Educational Psychology Review*, 18(4), 391–405.
6. Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The four-phase model of interest development. *Educational Psychologist*, 41(2), 111–127.
7. Schiefele, U. (1991). Interest, learning, and motivation. *Educational Psychologist*, 26(3–4), 299–323.
8. Renninger, K. A., & Hidi, S. (2011). Revisiting the conceptualization, measurement, and generation of interest. *Educational Psychologist*, 46(3), 168–184.
9. Nurmuhamedova, M. (2020). Ta'lim jarayonida motivatsiya va qiziqishning roli. *O'zMU Ilmiy xabarlari*, 2(89), 55–62.
10. Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. New York: Guilford Press.